

АНАЛИЗ СИСТЕМЫ МАШИН И ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ВЫРАБОТКИ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ КАССЕТНЫМ СПОСОБОМ

Ўринов Насилло Файзиллоевич

к.т.н., доцент зав.кафедрой «Технология машиностроения»

urinov1960@mail.ru

Саидова Мухаббат Хамроевна

Старший преподаватель кафедры «Технология машиностроения»

Бухарский инженерно-технологический институт

Аннотация. В статье представлен анализ литературных данных и опыт работы промышленности, что показало: наибольшее количество длиннотрубчатых макаронных изделий вырабатываются кассетным способом на поточных линиях, отличающихся компактностью и сравнительной простотой конструкции.

Ключевые слова: резаная продукция, автоматическая поточная линия, технологическое оборудование, полуфабрикат, длиннотрубчатые макаронные изделия, высушенные изделия, макаронное тесто.

В зависимости от вырабатываемого ассортимента продукции и используемого оборудования в настоящее время различают следующие системы машин и технологий: системы производства коротко резаной продукции на комплексно механизированных поточных линиях; системы для выработки коротких изделий на автоматических поточных линиях; системы для производства длинных изделий на автоматических поточных линиях с сушкой в подвесном состоянии; системы для выработки длинных изделий на автоматических поточных линиях с предварительной сушкой на рамках и окончательной – во вращающихся барабанах; системы для производства макарон с сушкой в лотковых кассетах.

Третья система считается более прогрессивной вследствие высокого качества получаемой продукции. Линии имеют высокую валютную стоимость, сложное громоздкое оборудование и требуют производственных помещений большой длины и высоты [1,2].

Четвертая система получила ограниченное применение на 2-х фабриках, где внедрены поточные линии фирмы «Бассано».

Большое распространение получила 5 система машин. Однако технологическое оборудование в этой системе отличается компактностью, надежностью и простотой конструкции. Поэтому в настоящее время по такой схеме вырабатывается до 90 % длиннотрубчатых изделий.

Устойчивая работа технологических линий при кассетном способе производства зависит от стабильной и надежной работы машин и устройства для разделки отформованного полуфабриката. При этом на первом месте находятся технологические показатели работы оборудования.

На рис.1. представлена операторная модель технологической линии производства длиннотрубчатых макаронных изделий в лотковых кассетах, являющаяся графическим изображением комплекса технологических операций [3]. Данная технологическая система состоит из ряда подсистем А, В₁, В₂, С, в рамках которых также осуществляется определенный комплекс технологических операций:

Подсистема А. I. Оператор образования упакованных длинных макаронных изделий. 1-процессор дозирования упаковочного материала; 2-процессор упаковки длинных макаронных изделий; 3-процессор дозирования макаронных изделий. II. Оператор образования макаронных изделий без дужек. 1-процессор отделения дужек; 2-процессор снятия изделий из кассет. III. Оператор образования стабилизированных макаронных изделий. 1-процессор охлаждения. IV. Оператор образования высушенных макаронных изделий. 1-процессор удаления части влаги при сушке; 2-процессор перехода некоторой части влаги в пар; 3-процессор нагревания сырых макаронных изделия.

Подсистема В₁. I. Оператор образования прядей одинаковой длины. 1-процессор отделения обрезков прядей; 2-процессор резания прядей; 3-процессор соединения кассет; 4-процессор укладки макаронных изделий на кассеты; 5-процессор подсушки сырых макаронных изделий. II. Оператор образования сырых макаронных прядей из макаронного теста. 1-процессор темперирования макаронных прядей из макаронного теста; 2-процессор формирования сырых прядей; 3-процессор разделения макаронного теста; 4-процессор охлаждения макаронного теста в тубусе; 5-процессор вакуумирования макаронного теста; 6-процессор смешивания компонентов макаронного теста; 7-процессор дозирования рецептурной смеси муки; 8-процессор дозирования измельченных дужек; 9-процессор дозирования исходных компонентов; 10-процессор дозирования обрезков сырых макаронных прядей.

Рис. 1. Операторная модель технологической системы производства длинных макаронных изделий при кассетном способе производства.

Подсистема В₂. I. Оператор образования рецептурной смеси муки без посторонних примесей. 1-процессор отделения посторонних примесей; 2-

процессор дозирования муки; II. Оператор образования рецептурной смеси муки. 1-процессор смешивания различных партий муки высшего сорта; 2-3-процессор дозирования различных партий муки.

Подсистемы С. I. Оператор образования темперированной водно-белковой смеси. 1-процессор темперирования; 2-процессор смешивания исходных компонентов; 3-процессор дозирования воды; 4-процессор дозирования яйца. II. Оператор образования очищенного от скорлупы яйца. 1-процессор отделения скорлупы; 2-процессор дозирования яйца. В₁ – подсистема образования сырых макаронных изделий в виде отдельных пряжей одинаковой длины с заданными показателями качества (резка, формование, охлаждение).

Приготовленные и формование макаронного теста в подсистемах С, В₁ и В₂ осуществляется непрерывно в два этапа. На первом этапе в тестомесителях производится смешивание муки, воды, обогатительных и вкусовых добавок, на втором – выпрессовывание в шнековой камере пресса. В зависимости от влажности теста различают три типа замеса: твердый, с влажностью (28,0-29,0)%, средний, с влажностью (29,5-31,0)%, - мягкий, с влажностью (31,5-32,5)%.

Формование макаронного теста имеет целью придать полуфабрикату форму, характерную для данного вида изделий, которая должна быть сохранена на всех последующих стадиях производства. При формовании изделий в шнековой камере пресса температура теста увеличивается на 10-20⁰ С. Выпрессовывание изделий с температурой выше 55-60⁰ С приводит к резкому испарению влаги с их поверхности. Это делает сырые изделия ломкими, затрудняет их разделку (в первую очередь, длинных изделий). Поэтому оптимальной температурой теста перед матрицей является температура 55⁰С. Давление прессования на прессах ЛПЛ-2М должно быть не менее 5,0 МПа, при использовании матриц с фторопластовыми вставками не ниже 4,0 МПа. Возможные дефекты макаронного теста связаны главным образом с чрезмерной влажностью (в этом случае тесто к концу замеса имеет

крупнокомковатую структуру, вследствие чего плохо проходит в выходное отверстие тестосмесителя, либо с недостаточной влажностью тесто имеет мелкокомковатую структуру с множеством неувлажненных крупинок). С увеличением влажности теста увеличивается его пластичность и уменьшаются прочность и упругость [75,76]. На поточных линиях не следует допускать увеличение влажности теста свыше 31,5 %, так как при большей влажности происходит вытягивание, обрыв макаронных трубок и заминание их ножом при разделке. Выпрессовываемые сырые макаронные изделия являются пластичным материалом, довольно легко деформируемым. Для облегчения резки и предотвращения слипания сырые изделия при выходе из формующих отверстий матрицы интенсивно обдуваются воздухом. Это приводит к образованию на их поверхности подсушенной корочки. Образующаяся корочка препятствует также слипанию изделий при сушке их на транспортерах (для короткорезанных) или в лотковых кассетах (для макарон), равно как и прилипанию их к бастунам (подвесная сушка длинных изделий). Обдувку осуществляют воздухом формовочного отделения, имеющим обычно температуру около 25⁰ С и относительную влажность 60-70%. При этом относительная влажность сырых изделий снижается на 2-3% [3]. При выработке длиннотрубчатых изделий обдувку необходимо проводить особенно внимательно, избегая чрезмерной подсушки поверхности изделий, особенно внешней, так как в этом случае может происходить разламывание и растрескивание поверхностного слоя изделий в местах перегиба, что приводит к значительному количеству отходов и брака. Практически рекомендуют расход воздуха увязывать со скоростью прохождения продукта через зону обдувки. Резка и раскладка сырых макаронных изделий влияют на их форму, качество и продолжительность процесса сушки. Нарезанные макаронные изделия в соответствии с требованиями стандарта должны быть одинаковы по длине и иметь прямую форму, срез должен быть ровным, без загибов и заусенцев. Качество резки во многом зависит от пластичности

полуфабриката. Чем ниже влажность полуфабриката, тем он плотнее и тем хуже режется, образуя больше отходов [4].

Основными тенденциями развития и совершенствования оборудования для резания продуктов и полуфабрикатов макаронного производства следует считать оптимизацию режимов резания и геометрии ножей. Вместе с тем, повышая интенсивность процесса резания и условия, связанные с повышением качества готового продукта и более эффективного использования сырья [5].

Литература

1. Буров Л.А., Медведев Г.М. Технологическое оборудование макаронных предприятий. - М.: Пищевая промышленность, 1980. –246 с.
2. Гимранов Р.А. Комплексная механизация производства макарон на Уфимской макаронной фабрике. – М.: ЦНИИТЭИпищепром, 1970. –16 с.
3. Технологическое оборудование хлебопекарных и макаронных предприятий / Под ред. С.А. Мачихина. – М.: Агропромиздат, 1986. 131.
- Хромеев В.М. Современное оборудование для резания продуктов и полуфабрикатов хлебопекарной и макаронной промышленности: Обзорная информация. – М.: ЦНИИТЭИхлебопродуктов, 1991. –51 с.
4. Уринов Н.Ф., Баракаев Н.Р., Амонов М.И., Соҳибов И.А. Установка для подготовки к работе пластинчатых ножей высокой технологической надежности Фан ва технологиялар тараққиёти илмий-техникавий журнал Бухоро №2/ 2021 73-77 бет.
5. Хромеев В.М., Батушкин В.А., Уринов Н.Ф., Равшанов Э.М. Повышение надежности резальных машин. – Хлебопродукты, №10, 1991. –20-21 с.